

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Эргашева Н.Н.

Д.м.н., доцент кафедры неврологии, детской
неврологии и медицинской генетики

Эргашева Н.Н.

К.м.н., ассистент кафедры физического воспитания
и гражданской защиты №1

Отенбергенова Г.Е.

Магистр 3-го курса кафедры неврологии,
детской неврологии и медицинской генетики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19364922>

Цель: представить результаты клинико-неврологической оценки детей 4–6 лет с расстройствами аутистического спектра и описать динамику ключевых клинических проявлений на фоне терапии.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра; дети; клинико-неврологическое обследование; эхолалия; нарушения сна; коммуникативные нарушения; динамика симптомов.

Материал и методы: обследованы 45 детей, распределённых на основную группу (n=23) и группу сравнения (n=22). Анализировали частоту агрессивности, речевых особенностей (эхолалия, неиспользование местоимения «Я»), нарушений сна с тревожно-фобическими проявлениями, коммуникативных трудностей и навыков опрятности до и после курса лечения.

Результаты: в основной группе до лечения наиболее часто регистрировались агрессивность (78,3%), эхолалия (60,9%), неиспользование местоимения «Я» (60,9%) и нарушения сна с тревожно-фобическими проявлениями (60,9%); отсутствие навыков опрятности и выраженные коммуникативные трудности встречались по 30,4%. После лечения наиболее выраженная динамика отмечена по коммуникативным трудностям (30,4% → 8,6%) и по неиспользованию местоимения «Я» (60,9% → 43,5%); изменения эхолалии (60,9% → 56,5%) и нарушений сна (60,9% → 52,2%) были умеренными, навыки опрятности не изменились (30,4% до и после). В группе сравнения наблюдалась менее выраженная положительная динамика: эхолалия 59,1% → 50%, неиспользование местоимения «Я» 59,1% → 50%, нарушения сна 36,4% → 27,2%, коммуникативные трудности 9,1% → 4,5%, при отсутствии изменений по навыкам опрятности (50% до и после).

Выводы: клинико-неврологический профиль детей с РАС в возрасте 4–6 лет характеризуется высокой частотой нарушений поведенческой регуляции, речевых феноменов и сна. Наиболее чувствительным к терапии показателем в основной группе выступили коммуникативные функции, что подчёркивает важность клинического мониторинга для индивидуализации коррекционно-лечебной тактики.

